

MODUL KOMPUTER DASAR

contact@relawanjurnal.id

<https://www.relawanjurnal.id>

Mata Kuliah : Komputer
Pertemuan :
Materi Modul : Microsoft Word 2013

1. PENDAHULUAN

Sejauh ini kita sudah sedikit banyak mengenal tentang yang namanya Microsoft Office, diantaranya adalah Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, dan terakhir yang terbaru kita kenal adalah Microsoft Office 2010. Namun, seiring berjalannya waktu dan zaman yang semakin modern, muncullah Salah satu produk baru dari Microsoft adalah Office 2013, penerus dari Office 2010. Di sini kita akan membahas sedikit tentang Microsoft Office 2013.

2. APAKAH MICROSOFT OFFICE 2013?

Microsoft Office 2013 yang sebelumnya adalah Office 15 adalah versi terbaru dari produk Microsoft Office suite untuk Microsoft Windows dan penerus dari Microsoft Office 2010. Office 2013 menyertakan berkas diperpanjang dukungan format, user interface update, dan dukungan untuk sentuhan. Office 2013 cocok untuk sistem IA- 32 dan x64 yang memerlukan Windows 7 , Windows Server 2008 R2 atau versi yang lebih baru dari itu. Office versi 2013 datang disertakan pada perangkat Windows RT.

3. BAGAIMANA MICROSOFT OFFICE 2013 BEKERJA?

Office 2013 lebih "berbasis cloud" dari versi sebelumnya. Hal yang terkenal sebagai lokasi default save adalah pengguna [SkyDrive](#). Juga, Microsoft menawarkan Office 2013 sampai [Office 365](#) langganan sebagai model harga alternatif untuk versi ritel standar.

Microsoft Office 2013 termasuk dukungan yang diperbarui untuk ISO / IEC 29500, versi Standar Internasional [Office Open XML](#) (OOXML) format file: khususnya mendukung tabungan dalam profil "Ketat" ISO / IEC 29500 (Office Open XML Ketat). [\[27\]](#). Ini juga mendukung versi 1.2 OASIS dari ISO / IEC 26300:2006, [Document Format Terbuka](#), yang Office 2013 bisa membaca dan menulis. Selain itu, Office 2013 menyediakan fasilitas untuk membaca penuh, menulis, dan mengedit dukungan untuk [ISO 32000 \(PDF\)](#).

Fitur baru termasuk modus baca baru di [Microsoft Word](#), mode presentasi di [Microsoft PowerPoint](#) dan meningkatkan [sentuhan](#) dan tinta dalam semua program Office. Microsoft Word juga dapat menyisipkan video dan audio dari sumber online serta kemampuan untuk menyiarkan dokumen di Web. Word dan PowerPoint juga memiliki penunjuk-fitur seperti yang disinkronkan pada dokumen antara komputer yang berbeda.

Fitur lain dari Office 2013 meliputi:

- ❖ Datar terlihat dari antarmuka Ribbon dan animasi yang halus saat mengetik atau memilih (Word dan Excel).
- ❖ Sebuah visualisasi baru untuk tugas-tugas yang dijadwalkan di [Microsoft Outlook](#).
- ❖ Layar start yang dimodel ulang.
- ❖ Grafis pilihan baru di Word.
- ❖ Objek seperti gambar dapat secara bebas bergerak, mereka sangat mudah memiliki batas seperti tepi paragraf, margin dokumen dan atau batas kolom.
- ❖ Gambar dukungan online dengan konten dari Office.com, Bing.com, dan Flickr (secara default, hanya gambar dalam domain publik).
- ❖ Dukungan untuk [Skype](#) dan [Yammer](#).
- ❖ Excel 2013 mendukung model batas baru.
- ❖ Dapat mengedit file PDF, hanya dengan membuka file PDF dari MS Word 2013 dan kita dapat langsung mengedit file PDF itu.
- ❖ Terkoneksi dengan Skydrive. Apabila anda punya akun di Skydrive dan anda online, anda dapat langsung membuka dan mengedit file Office yang anda miliki.

11. MEMBUAT DAFTAR ISI

Setelah dokumen tersusun dengan rapi dan lengkap dengan page numbernya, sekarang kita tambahkan salah halaman yang keberadaannya cukup penting dalam sebuah buku, makalah atau skripsi. Halaman tersebut adalah halaman daftar isi yang nantinya membantu pembaca dalam menemukan pembahasan yang sedang dicari pada buku atau makalah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat daftar isi :

1. Siapkan sebuah dokumen, tempatkan kursor pada awal halaman dalam dokumen tersebut.
2. Klik menu Insert, group Pages lalu klik pilihan Blank Page untuk menyisipkan halaman baru hingga tampak sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

berbicara tentang Muhammadiyah dalam suatu bingkai organisasi, maka kita tidak bisa terlepas dari seorang tokoh besar pendiri Muhammadiyah yaitu KH. Ahmad Dahlan yang dengan pemikirannya yang cerdas dan maju mampu melahirkan pemikiran "menjalankan Islam yang murni dan secara konsekuen" serta "kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenarnya". pemikiran mengenai kelahiran Muhammadiyah sebagai suatu organisasi yang bertujuan memurnikan Islam tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran pembaharuan yang bertujuan memurnikan Islam tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran pembaharuan yang diperoleh KH. Ahmad Dahlan ketika beliau memunaikan ibadah haji Muhammadiyah sebagai omras keagamaan menyatakan tidak berpolitik praktis yang berarti tidak terlibat dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan proses perjuangan kekuasaan sebagaimana diperankan kekuatan politik formal. Menurut Nashir (2009:49) dalam momentum-momentum tertentu, persoalan politik pun senantiasa masuk ke dalam gerakan organisasi Muhammadiyah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak bersikap pasif dan tidak tahu siapa, sekali akan politik Muhammadiyah justru berpandangan bahwa dengan berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari tujuan dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Peran dalam kehidupan bangsa dan Negara diwujudkan dalam langkah yang strategis sesuai kepribadian, keyakinan dan khittah perjuangannya.

Dalam makalah ini akan sedikit mengulas sikap Muhammadiyah yang sangat beragam dalam bidang politik. Yang pada suatu saat tampil sebagai pihak yang kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung bahkan ikut dalam pemerintahan.

3. Beri style pada judul dan sub judul pada dokumen tersebut, BAB I, BAB II, BAB III diberi style “heading 1” untuk sub tema diberi style “heading 2” dan seterusnya.
4. Kemudian klik menu References, lalu pada group Table of Contents, pilih Table of Contents. Pilih format daftar isi sesuai keinginan.
5. Sehingga akan muncul :

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
Latar Belakang	2
Tujuan	3
Rumusan Masalah.....	3
BAB II.....	4
PEMBAHASAN.....	4
2.2 Sikap Politik Muhammadiyah dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Indonesia.....	4
2.3 model/bentuk peran politik Nasional muhammadiyah	9
2.4 Catatan Politik di Masa Kepemimpinan Tokoh Muhammadiyah.....	9
2.5 Organisasi Kemuhammadiyahahan	14
BAB III.....	20
PENUTUP	20
3.1 Kesimpulan	20
3.2 Saran	20

MAIL MERGE

Dalam rangka pembuatan surat, sering kali kita membuat satu surat yang ditujukan kepada beberapa orang atau instansi yang berlainan. Surat seperti ini sering disebut dengan istilah surat massal, yang pembuatannya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas mail merge.

Yang diperlukan dalam membuat surat dengan fasilitas mail merge pada MS. Word 2013 adalah :

- ⌚ Main document, merupakan dokumen utama bisa berupa surat, amplop, label, dan lain sebagainya
- ⌚ Data source, yang merupakan sumber data yang berisi nama, alamat, dan informasi lain yang ditulis dalam bentuk table atau diambil dari database lain seperti MS. Excel, MS. Access, MS. Outlook dan sebagainya.

Langkah-langkah untuk membuat Mail Merge adalah sebagai berikut :

1. Buatlah sebuah dokumen misalnya surat undangan
2. Klik menu Mailings, pada sub menu Start Mail Merge akan muncul kotak berikut :

1. Pada menu Mailings, pilih Select recipients lalu klik Type New List maka akan muncul kotak dialog berikut :

New Address List

Type recipient information in the table. To add more entries, click New Entry.

Title	First Name	Last Name	Company Name	Address Line 1

< | >

New Entry Find... Delete Entry Customize Columns... OK Cancel

- Isikan nama field yang anda inginkan dengan klik button Add.
- Isikan data sesuai field.
- Setelah memasukkan data, klik OK.
- Letakkan kursor sesuai format dokumen, lalu klik Mailings pilih Insert Merge Field. Isikan semua field yang sudah anda isi. Kemudian akan muncul <<nama field>> . Untuk memunculkan data yang telah dimunculkan silahkan klik Preview Results.

“Berbagi, Giatkan Publikasi”

Relawan Jurnal Indonesia

Jur_Indonesia

Relawan_Jurnal_Indonesia